

NÚMERO
2026 08

BITS CIENTÍFICOS

Dirección de Investigación y Desarrollo

En este número:

IA en la escuela y vida profesional. ¿Dónde estamos ahora?

Suno en el aula: convertir el aprendizaje en canciones

El Norte contamina y el Sur paga: impacto en la infancia global

Esríbenos a investigacionuam@anahuac.mx y conoce cómo publicar un bit científico

**ANÁHUAC
MAYAB**

IA en la escuela y vida profesional. ¿Dónde estamos ahora?

Saúl Alejandro Barboza Soria
Docente de la Escuela de Medicina
saul.barboza@anahuac.mx

La inteligencia artificial ya no es el futuro: forma parte de nuestra vida diaria actualmente, sea para cuestiones personales, académicas o profesionales. Después de todo, ¿Quién no ha usado alguna IA para facilitar un proceso?

De acuerdo con la Encuesta del Consejo de Educación Digital sobre IA en la Educación Superior en América Latina 2026, en 29 instituciones y más de 30,000 personas, el 92% de los estudiantes ha utilizado IA para aprender: 2/3 partes la utilizan diaria o semanalmente, principalmente para realizar diversas tareas como la búsqueda de información, obtener nuevas ideas, mejorar la redacción, entre otros. Por otro lado, el 79% del profesorado ha utilizado la IA para la enseñanza, sobre todo para la creación de materiales de enseñanza y contenido multimedia, y como apoyo en tareas administrativas y motivación de estudiantes en clase.

Ambos tienen preocupaciones similares: la necesidad de directrices claras para el uso de la IA, el impacto en la disminución del pensamiento crítico o el aumento de aprendizaje superficial, y la necesidad de alfabetización digital para el uso de estas herramientas, tanto para las actividades académicas actuales como para el futuro profesional.

El mensaje es evidente: no se trata de debatir si se incluye a la IA o no en las actividades académicas, sino de cómo se llevará a cabo. Al final, los estudiantes con alfabetización digital del presente serán profesionistas altamente competentes en el futuro.

En contextos de la salud, organizaciones internacionales como la OMS, UNESCO, ICMJE, y nacionales como la ACANAMED, han hecho una serie de recomendaciones para la integración de la IA en contextos tanto educativos, como científicos y biomédicos.

Y tú, ¿cómo visualizas que la IA modificará tu vida y práctica profesional en 1, 5 o 10 años?

Descarga este bit en:

Referencias de los autores:

- OpenAI. (2026). Discusión interprofesional del uso de la IA [Imagen generada por inteligencia artificial]. ChatGPT.
Digital Education Council, Encuesta sobre la IA en la Educación Superior en América Latina, 2026.
Ramos-Zúñiga, Rodrigo, Ruiz de Chávez, Manuel H., Santillán-Doherty, Patricio J., Sánchez-Mendiola, Melchor, Gutiérrez-Cirlos, Carlos, & Carrillo-Esper, Raúl. (2025).
Recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina de México ante la inteligencia artificial en el escenario biomédico. Gaceta médica de México, 161(3), 249-256. Epub 29 de agosto de 2025. <https://doi.org/10.24875/gmm.24000408>

Suno en el aula: convertir el aprendizaje en canciones

José Antonio García Cano
Escuela de Lenguas
jose.garciacano@anahuac.mx

La música es una aliada poderosa para el aprendizaje: activa emociones, atención y memoria. Con herramientas de IA como Suno, ahora es posible transformar contenidos de clase en canciones originales. En la experiencia mostrada en la foto "Generar canciones" (clase de HUC), los estudiantes usan la IA para fijar los elementos clave de la comunicación oral de forma creativa y memorable. El corazón de la actividad es el prompt: el texto de instrucciones que damos a la IA para decirle qué genere (tema, conceptos, estilo, ritmo, tono). Diseñarlo bien obliga a comprender el contenido en profundidad.

Propuesta en 4 fases innovadoras:

1. Rayos X del tema Revisar el material y destilar la idea central + 5-7 conceptos clave del tema que se desea abordar (conceptos, características, etc.).
2. Laboratorio de prompts Redactar el prompt para Suno (<https://suno.com/>) con: tema, lista de conceptos, género musical, ritmo y matices ("tono motivador, lenguaje claro para universitarios").
3. Clínica de letras Escuchar cada versión, leer la letra y verificar que incluya y use bien los conceptos. Si algo falta o es confuso, ajustar el prompt y regenerar.
4. Del estribillo al aula Exportar la canción y usar una evaluación alterna: por ejemplo, que el estudiante explique oralmente la canción, verso por verso, conectando cada parte con la teoría para consolidar el aprendizaje. Así, la IA pone la melodía, pero el aprendizaje profundo surge cuando el estudiante diseña, revisa y explica críticamente la canción.

Descarga este bit en:

Referencias de la autora

- García Cano, J.A. [@eduxximid]. (2025, OCTubre 5). ¿Te imaginas crear canciones educativas personalizadas para tu clase en minutos y sin saber de música?[Video]. TikTok.
- Macay Mendoza, L. N., & Jama Zambrano, V. R. (2023). La música como agente motivador en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de educación superior. Revista InveCom, 3(2).
- Suno (2025) Suno: AI music generator. <https://suno.com>

El Norte contamina y el Sur paga: impacto en la infancia global

Isabel de Jesús Navarrete Coronel
Universidad Anáhuac Mayab
isabel_navarrete@anahuac.mx

¿Cómo contribuyen las emisiones y el modelo de consumo del Norte Global al incremento de la vulnerabilidad infantil en el Sur Global? Los países del Norte Global, aunque representan solo el 16% de la población mundial, generan el 92% del exceso de emisiones de CO₂ y consumen la mayoría de los recursos extraídos del Sur Global, este desequilibrio intensifica sequías, inundaciones y crisis de recursos, afectando directamente derechos básicos de la infancia, como la alimentación, la salud y la educación (Equidad, 2026).

Tasa de pobreza por grupos de edad, América Latina (18 países), 2022 (%) CEPAL

Según la UNICEF (2021), incluso con reducciones significativas de emisiones, el cambio climático podría empujar a 5.9 millones de niños a la pobreza para 2030. Esta la cifra podría triplicarse a 17.9 millones, siendo este panorama evidencia de la urgencia por comprender quiénes generan el problema y quiénes enfrentan sus consecuencias.

Como explica Leonard (2010), el sistema económico actual prioriza un crecimiento ilimitado en un planeta con recursos finitos, generando desigualdad y daño ambiental.

Por otro lado, Migliore (2011) plantea que la sustentabilidad debe incluir justicia social, ya que las desigualdades estructurales son el origen de estas problemáticas.

La vulnerabilidad infantil no es solo una consecuencia del clima, sino de un modelo global desigual. Afrontar esta crisis requiere transformar los patrones de consumo, fortalecer la justicia climática y promover políticas públicas que protejan a la niñez, garantizando su bienestar y su participación en la construcción de un futuro más equitativo.

Descarga este bit en:

Referencias de la autora

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). El impacto del cambio climático en la pobreza infantil y juvenil de América Latina y Caribe. CEPAL.
- Equidad. (2026). Aristas del decrecimiento: el norte global, los sectores perjudiciales y la concentración de la riqueza.
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2021). La perspectiva de infancia en los instrumentos ambientales y de cambio climático en Uruguay. UNICEF Uruguay.
- Leonard, A. (2010). La historia de las Cosas. En A. Leonard. Buenos Aires: Foro de la cultura económica.
- Migliore, J. (2011). Amartya Sen: la idea de la justicia. Pontificia Universidad Católica de Argentina.